

IMPLEMENTASI DAN ANALISIS ACCESS POINT 5 GHZ MENGGUNAKAN METODE MANUAL RANDOM SAMPLING DAN CONVERGENCE VISUALIZATION

Maulid^{*1}, Muh.Yamin², L.M. Fid Aksara³, La Surimi⁴

^{1,2,3,4}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari
e-mail: ^{*1}maulidtajam@gmail.com, ²putra0683@gmail.com, ³fid.aksara@uho.ac.id,
⁴lasurimi@uho.ac.id

Abstrak

WiFi AC (5 GHz) ini tentu saja memiliki keunggulan lebih dibandingkan standar yang ada sebelumnya. Namun saat ini *Access Point* 2,4 GHz di beberapa instansi atau perusahaan lebih sering digunakan dibandingkan *Access Point* 5 GHz, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kekuatan sinyal yang diterima pada frekuensi 5 GHz. Pengukuran kekuatan sinyal dengan propagasi radio dilakukan karena lebih akurat dibanding simulasi komputer, dimana karakteristik propagasi radio itu lebih kompleks dan tidak dapat ditebak.

Random sampling adalah sistem pengambilan sampel secara acak untuk menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, misalnya dengan pengambilan sampel pada jarak yang memiliki hambatan dan tanpa hambatan. Sedangkan *Converge Visualization* adalah metode yang mencakup pengambilan data jangkauan area yang akan diteliti dengan menghasilkan warna diantaranya: merah, orange, kuning, hijau muda dan hijau. Metode *Converge Visualization* dapat diterapkan dengan menggunakan parameter RSSI. RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) adalah parameter yang menunjukkan daya terima dari seluruh sinyal yang dipancarkan oleh suatu pemancar *band frequency* dan diterima oleh objek.

Kata kunci; *Random Sampling, Converging Visualization, RSSI*

Abstract

WiFi AC (5 GHz) of course has more advantages than the previous standard. However, currently 2.4 GHz Access Points in some agencies or companies are more often used than 5 GHz Access Points, so this study was conducted to analyze the strength of the received signal at a frequency of 5 GHz. Measurement of signal strength by radio propagation is done because it is more accurate than computer simulations, where the characteristics of radio propagation are more complex and unpredictable.

Random Sampling is a random sampling system to determine the sample that will be the actual data source, for example by taking samples at a distance that has obstacles and without obstacles. While *Converge Visualization* is a method that includes taking data coverage of the area to be examined by producing colors including: red, orange, yellow, light green and green. The *Converge Visualization* method can be applied using RSSI parameters. RSSI (*Received Signal Strength Indicator*) is a parameter that shows the received power of all signals emitted by a band frequency transmitter and received by an object.

Keywords; *Random Sampling, Converging Visualization, RSSI*

1. PENDAHULUAN

Jaringan *wireless* atau dikenal juga dengan jaringan tanpa kabel (*nirkabel*) sangat efektif dan efisien digunakan untuk mencukupi kebutuhan akses *internet*. Hal ini dikarenakan adanya proses instalasi yang mudah, biaya perawatan yang murah, ketersediaan jalur yang tak terbatas, serta tingkat fleksibilitas yang tinggi. Jaringan *wireless* pada suatu daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lain, sehingga memerlukan perlakuan yang berbeda pula. Perbedaan terjadi karena adanya perbedaan struktur bangunan, jenis-jenis penghalang seperti tembok beton, dinding yang terbuat dari bahan kaca atau kayu, dan keberadaan *furniture*.

Faktor-faktor tersebut akan memberikan pengaruh yang berbeda bagi pancaran radio dari perangkat *Access Point* (AP), begitu juga dengan penghalang yang bersifat sementara seperti keberadaan manusia. Hal ini menjadikan propagasi radio dalam gedung atau ruangan menjadi susah untuk diprediksi. Propagasi adalah transmisi atau penyebaran sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Keberadaan berbagai penghalang dapat menimbulkan sinyal redaman yang akan mempengaruhi cakupan daerah dari *Access Point*.

IEEE adalah badan yang mengatur standar internasional untuk berbagai hal, termasuk WiFi dan terus mengembangkan standar dengan nomor 802.11, nomor ini merupakan standar yang mengatur jenis-jenis WiFi. Sehingga WiFi mempunyai banyak jenis standar, seperti WiFi A, WiFi B, WiFi G, WiFi N, dan WiFi AC (5 GHz), di mana huruf di belakang menunjukkan varian standar 802.11 yang digunakan. WiFi AC (5 GHz) adalah WiFi yang beroperasi sesuai standar 802.11, WiFi AC sendiri merupakan standar baru untuk saat ini yang umum digunakan oleh perangkat *mobile* untuk berkomunikasi pada sebuah jaringan. Sehingga WiFi AC (5 GHz) ini tentu saja memiliki keunggulan lebih dibandingkan standar yang ada sebelumnya.

Namun saat ini *Access Point* 2,4 GHz dibeberepa instansi atau perusahaan lebih sering digunakan dibandingkan *Access Point* 5 GHz, sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kekuatan sinyal yang diterima pada frekuensi 5 GHz. Pengukuran kekuatan

sinyal dengan propagasi radio dilakukan karena lebih akurat dibanding simulasi komputer, dimana karakteristik propagasi radio itu lebih kompleks dan tidak dapat ditebak. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan analisis untuk mengetahui kekuatan sinyal dan optimalisasi jarak terhadap penggunaan jaringan frekuensi 5 GHz.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Access Point

Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah *transceiver* dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari *client remote*. Dengan *Access Point* (AP) *client wireless* bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara *wireless* [1].

Wireless Access Point (WAP/AP) adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat dalam suatu jaringan, dari dan ke jaringan *wireless router* dan *Access Point* adalah dua fungsi peralatan jaringan yang bekerja bahu membahu membentuk unit pemancar sinyal WiFi. *Access Point* membentuk *hotspot*, sedangkan *router* mengatur lalu lintas data. Alat ini digunakan untuk akses internet secara WiFi [1].

Access Point dalam jaringan komputer, sebuah jalur akses nirkabel (*Wireless Access Point*) adalah perangkat komunikasi nirkabel yang memungkinkan antar perangkat untuk terhubung ke jaringan nirkabel dengan menggunakan WiFi. WAP biasanya yang terhubung ke jaringan kabel, dan dapat relay data antara perangkat nirkabel (seperti komputer atau printer) dan kabel pada perangkat jaringan. Seperti juga namanya WAP berfungsi untuk mengakses jaringan yang ada di daerah internal dari sebuah Jaringan LAN [1]

Access Point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak *client* dapat saling terhubung melalui jaringan (*network*). Sebagai *hub/switch* yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan *wireless*, di *Access Point* inilah koneksi internet dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi *area coverage* yang akan dijangkau, semakin besar kekuatan sinyal semakin luas jangkauannya [1].

2.2 WiFi

WiFi merupakan kependekan dari *Wireless Fidelity*, yang memiliki pengertian yaitu sekumpulan standar yang digunakan untuk jaringan lokal nirkabel (*Wireless Local Area Network/ WLAN*) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.11g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya [2].

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac menyatakan generasi teknologi WiFi teknologi *wireless* WiFi terus dikembangkan hingga sekarang. Kelima kode 802.11 menandakan bahwa teknologi *wireless* WiFi ini sudah sampai pada generasi yang kelima. Berikut adalah urutan generasi teknologi WiFi berdasarkan kode IEEE [2].

1. IEEE 802.11b
2. IEEE 802.11g
3. IEEE 802.11a
4. IEEE 802.11n
5. IEEE 802.11ac

Jika pada daftar spesifikasi perangkat *wireless* tertera kode IEEE 802.11ac, maka sedang dihadapkan perangkat *wireless* WiFi dengan generasi terbaru. Sedangkan untuk kode IEEE 802.11 b/g itu berarti teknologi WiFi yang digunakan pada perangkat *wireless* adalah yang pertama dan kedua. Meski menjadi yang terlama, namun masih saja banyak yang menggunakan perangkat *wireless* dengan kode tersebut. Nah yang menduduki urutan ketiga dan keempat adalah IEEE 802.11a dan IEEE 802.11n.

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac menyatakan data *rate* sebuah WiFi, data *rate* sesungguhnya bukanlah kecepatan yang nyata, yang akan kita peroleh ketika kita melakukan transfer suatu data melalui media komunikasi. Tetapi data *rate* menggambarkan kemampuan sebuah media komunikasi untuk mengirimkan data melalui jalur komunikasi. Data *rate* ini sifatnya lebih hanya teori saja. Dan pada kenyataannya, kemampuan transfer data dari sebuah perangkat telekomunikasi tidak pernah mencapai titik data *rate* yang tercantum, atau bisa dibilang selalu lebih rendah [2].

Kode IEEE 802.11a/b/g/n/ac yang tertera pada spesifikasi *wireless* WiFi juga menyatakan data *rate* yang berbeda-beda. Berikut adalah daftar data *rate* yang dimiliki oleh masing-masing kode IEEE 802.11 [2]:

1. IEEE 802.11b memiliki data *rate* sebesar 11 Mbps
2. IEEE 802.11g memiliki data *rate* sebesar 54 Mbps
3. IEEE 802.11a memiliki data *rate* sebesar 54 Mbps
4. IEEE 802.11n besar data ratenya lebih dari 100 Mbps sampai 500 Mbps
5. IEEE 802.11ac memiliki data *rate* yang mencapai 1300 Mbps atau 1,3 Gbps

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac menyatakan frekuensi, informasi penting lainnya terkait kode IEEE 802.11 pada perangkat *wireless* adalah frekuensi yang digunakan pada perangkat *wireless* itu sendiri. Ya, kode IEEE 802.11a/b/g/n/ac juga menunjukkan frekuensi yang digunakan pada perangkat *wireless* WiFi. Berikut adalah daftar frekuensi berdasarkan kode IEEE 802.11:

1. IEEE 802.11 b maka Frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz
2. IEEE 802.11 g maka Frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz
3. IEEE 802.11 a maka Frekuensi yang digunakan adalah 5 GHz
4. IEEE 802.11 n maka Frekuensi yang digunakan adalah 2,4 GHz dan 5 GHz
5. IEEE 802.11 ac maka Frekuensi yang digunakan adalah 5 GHz

Jadi, kode IEEE 802.11a/b/g/n/ac lebih mengacu pada spesifikasi yang digunakan pada sebuah perangkat *wireless* WiFi. Dengan memahami kode IEEE 802.11 yang tertera pada spesifikasi perangkat *wireless* WiFi, kita bisa tahu generasi, data *rate*, hingga frekuensi yang digunakan pada perangkat tersebut [2].

2.3 Ubiquiti *LiteBeam* M5

Ubiquiti LiteBeam M5 adalah evolusi terbaru produk *outdoor wireless broadband* dari *ubiquiti networks* yang ringan dan kompak. Setiap model ini dirancang untuk menjadi solusi alat *point to point* untuk jarak jauh dengan kinerja yang handal. Alat ini beroperasi di seluruh dunia, dengan lisensi bebas pada rentang frekuensi 5 GHz dengan kecepatan berkinerja tinggi. *LiteBeam* menggabungkan teknologi perangkat keras dan perangkat lunak terobosannya untuk menghasilkan kombinasi *throughput* dan jangkauan yang luas dengan biaya yang lebih hemat. *Ubiquiti LiteBeam* M5 adalah perangkat *ultra-lightweight* airMAX CPE dengan jangkauan yang luar biasa jauh. Untuk sebagai pemancar antenna merk Ubiquiti *LiteBeam* M5

23dbi frekuensi 5 Ghz, memiliki kualitas ubiquiti yang dapat membawa *bandwith* yang besar dan nyata, antena tersebut memiliki daya pancar 70 derajat sehingga daya pancar akan lebih fokus ke *client* dan meminimalisir gangguan [3]. Ubiquiti LiteBeam M5 memiliki frekuensi 5 GHz, serta antena mendapatkan 23dBi. LiteBeam M5 23dbi menggabungkan *proprietary hardware* dan *software* teknologi untuk memberikan kombinasi terobosan *throughput* dan jangkauan dengan nilai tinggi dan harga terjangkau. Teknologi *InnerFeed LiteBeam M5 23DBi* mengintegrasikan seluruh sistem radio ke dalam antena, dan *revolutioner protokol airmax TDMA* kami meningkatkan kinerja jaringan dan skalabilitas [3].

Gambar 1 Ubiquiti LiteBeam M5

2.4 WirelessMon

WirelessMon merupakan *software* yang memungkinkan user untuk memantau status dari WiFi adapter dan mengumpulkan informasi tentang sekitar titik akses *Wireless Access Point* dan *hotspot* secara *real time*. Dengan *WirelessMon* ini *user* dapat menyimpan login informasi yang didapatkan ke dalam suatu file. Selain itu *user* juga dapat melihat grafik komprehensif mengenai tingkat sinyal *wireless* dan statistik dari WiFi 802.11 [4].

Beberapa fitur yang disediakan oleh *WirelessMon* yaitu:

1. Memeriksa level sinyal dari jaringan WiFi lokal dan jaringan di sekitarnya.
2. Membantu menemukan sumber gangguan jaringan.
3. *Wirelessmon* mendukung *MetaGeek Wi-Spy* (2.4i, 2.4x dan DBX) berguna untuk menemukan gangguan dari perangkat non 802.11a/b/g transmisi pada frekuensi yang sama.
4. *Scan hotspot* pada *area* lokal (*wradriving*).
5. Membuat peta kekuatan sinyal.

6. *Support GPS* untuk *logging* dan *mapping* kekuatan sinyal.
7. Menempatkan dengan benar antena *wireless* (sangat penting untuk antena *directional*).
8. Verifikasi pengaturan keamanan untuk jalur akses lokal.
9. Mengukur kecepatan & *throughput* jaringan dan melihat kecepatan data yang tersedia.
10. Membantu memeriksa jangkauan jaringan WiFi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi dan Pengujian Sistem

3.1.1 Pengujian Tanpa Hambatan

Setelah melakukan konfigurasi penempatan seperti yang dibahas pada penjelasan sebelumnya, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melakukan uji coba pada sampel pertama, yaitu pada kondisi adanya hambatan dan tanpa hambatan. Sebelum melakukan pengujian, dilakukan penentuan titik *Access Point* menggunakan *airlink*, bantuan dari situs *speedtest* untuk mengukur besar nilai unduh dan unggah dan pengambilan nilai RSSI menggunakan aplikasi *WirelessMon*.

- 1). Sampel Pertama (4,08 km)
 - a. Jalan Chairil Anwar (Lorong Abadi)

Gambar 2 Penempatan *Access Point*

Pada Gambar 2 menampilkan titik (1) *Access Point* dengan titik awal pada Fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir pada bukit belakang Sekretariat GKM (Jalan Chairil Anwar, Lorong Abadi, Kecamatan Wua-Wua Kendari) dengan ketinggian 12 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari *transmitter* ke *receiver* berwarna hijau kekuning - kuning yang

menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan masih dapat diterima, namun dengan kekuatan sinyal yang lemah seperti hasil RSSI yang terlihat pada Gambar 3.

Gambar 3 RSSI GKM

Jarak antara titik awal (Fakultas Teknik) dan titik akhir (Lorong Abadi) adalah 4,08 Km dan merupakan titik terjauh dari pengujian yang dilakukan, sehingga hal ini mempengaruhi kekuatan sinyal jaringan internet yang dipancarkan. Data hasil pengujian RSSI yang didapatkan yaitu sebesar -36 dBm.

Gambar 4 Speedtest GKM

Pada Gambar 4 data hasil *speedtest* yang didapatkan pada *upload* adalah sebesar 1,08 mbps dan *download* adalah sebesar 0,98 Mbps.

b. Jalan Chairil Anwar (Lorong Pesantren)

Gambar 5 Penempatan Access Point Lorong Pesantren

Pada Gambar 5 menampilkan titik (2) *Access Point* dengan titik awal pada Fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir pada bukit belakang Sekretariat GKM (Jalan Chairil Anwar, Lorong Pesantren, Kecamatan Wua-Wua Kendari) dengan ketinggian 12 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari *transmitter* ke *receiver* berwarna kuning yang menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan masih dapat diterima, namun dengan kekuatan sinyal yang lebih lemah dibanding dengan titik pertama pengujian seperti hasil RSSI yang terlihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Hasil RSSI Lorong Pesantren

Jarak antara titik awal (Fakultas Teknik) dan titik akhir (Lorong Pesantren) adalah 4,08 Km dan merupakan titik terjauh dari pengujian yang dilakukan, sehingga hal ini mempengaruhi jaringan internet yang dipancarkan. Data hasil pengujian RSSI yang didapatkan yaitu sebesar -41 dBm.

Gambar 7 Speedtest Lorong Pesantren

Pada Gambar 7 data hasil *speedtest* yang didapatkan pada *upload* adalah sebesar 0,90 Mbps dan *download* adalah sebesar 0,78 Mbps.

c. Anduonuhu (Lorong Tani)

Gambar 8 Penempatan Access Point Lorong Tani

Pada Gambar 8 menampilkan titik (3) Access Point dengan titik awal pada Fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir pada bukit belakang sekretariat GKM (Anduonuhu, Lorong Tani) dengan ketinggian 12 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari transmitter ke receiver berwarna merah yang menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan tidak dapat diterima. Sehingga tidak menghasilkan nilai RSSI, upload dan download.

2). Sampel Kedua (1,56 km)

a. Kelurahan Bonggoeya (Lorong Al Ikhlas)

Gambar 9 Penempatan Access Point Lorong Al Ikhlas

Pada Gambar 9 menampilkan titik (1) Access Point dengan titik awal pada fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir pada rumah mahasiswa (Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari) dengan ketinggian 13 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari transmitter ke receiver berwarna hijau menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan diterima dengan

baik, dengan kekuatan sinyal yang cukup kuat seperti hasil RSSI yang terlihat pada Gambar 10

Gambar 10 Hasil RSSI Lorong Al Ikhlas

Jarak antara titik awal (Fakultas Teknik) dan titik akhir (rumah mahasiswa) adalah 1,56 Km, sehingga hal ini mempengaruhi jaringan internet yang dipancarkan. Data hasil pengujian RSSI yang didapatkan adalah sebesar -35 dBm.

Gambar 11 Hasil Speedtest Lorong Al Ikhlas

Pada Gambar 11 data hasil speedtest yang didapatkan pada upload adalah sebesar 1,43 mbps dan download adalah sebesar 1,46 mbps.

b. Cafe Kampus

Gambar 12 Lokasi Penempatan Access Point Café Kampus

Pada Gambar 12 menampilkan titik (2) Access Point dengan titik awal pada Fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir Café Kampus dengan ketinggian 13 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari transmitter ke receiver berwarna kuning yang menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan dapat diterima dengan baik dan kekuatan sinyal yang diterima

cukup kuat seperti hasil RSSI yang terlihat pada Gambar 13.

Gambar 13 Hasil RSSI Café Kampus

Jarak antara titik awal (Fakultas Teknik) dan titik akhir (Cafe Kampus) adalah 1,56 km, sehingga hal ini mempengaruhi jaringan internet yang dipancarkan. Data hasil pengujian RSSI yang didapatkan adalah sebesar -39 dBm.

Gambar 14 Hasil Speedtest Café Kampus

Pada Gambar 14 data hasil speedtest yang didapatkan pada upload adalah sebesar 1,51 Mbps dan download adalah sebesar 0,94 Mbps.

c. Kec. Kambu (Lorong Tekukur)

Gambar 15 Penempatan Access Point Lorong Tekukur

Pada Gambar 15 menampilkan titik (3) Access Point dengan titik awal pada fakultas Teknik yang mempunyai ketinggian 23 m dan titik akhir pada lorong Tekukur dengan ketinggian 13 m (tanpa hambatan). Sinyal yang memancar dari transmitter ke receiver berwarna merah yang menandakan bahwa pada jarak ini sinyal jaringan yang dipancarkan tidak

dapat diterima. Sehingga tidak menghasilkan nilai RSSI, upload dan download.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama implementasi dan analisis sistem hasil yang didapatkan adalah penempatan Access Point dengan kondisi tanpa hambatan mendapatkan nilai RSSI yang lebih baik dibandingkan dengan penempatan Access Point yang mempunyai hambatan. Hal ini dikarenakan yang mempengaruhi kondisi tanpa hambatan hanya terdapat pada parameter jarak sedangkan pada kondisi adanya hambatan yang mempengaruhi adalah jarak dan hambatan (bangunan-bangunan, bukit, medan dan pepohonan). Semakin jauhnya jarak yang dilalui oleh jaringan internet maka semakin banyak pula hambatan yang akan ditemukan.

5. SARAN

Dari hasil penelitian ini masih belum sempurna oleh karena itu penulis berharap dapat dijadikan suatu patokan untuk lebih mengembangkan performa jaringan. Ada beberapa saran yang mungkin menjadi masukan adalah menggunakan daya power 1 A 24 Volt, dan masih banyak yang perlu dianalisis dalam jaringan 5 Ghz baik dari sisi keamanan maupun dari jumlah pengguna yang dapat di tampung serta membandingkan performa pengambilan data menggunakan switch dan Access Point.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Agustinus, K, dkk. "Membangun Jaringan Local (LAN) Menggunakan Wireless Access Point". *Skripsi, Fakultas Teknik*. 2013.

[2] Niko. "Penjelasan Tentang Kode IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Pada Perangkat Wireless LAN (Wifi)". [online]. Available: <http://www.pintarkomputer.com/penjelasan-tentang-kode-ieee-80211-a-b-g-n-ac-pada-perangkat-wireless-lan-wifi>. [Accessed: 20 Mei 2019].

[3] Siswanto , R. A., Anam, C., & Sujono. "Rancang Bangun Internet Service Provider (ISP) Lokal Dengan Jaringan

- Wireless Dan Mikrotik OS",
*SAINTEKBU: Jurnal Sains dan
Teknologi*. 2018.
- [4] Arum, I. N. *WIRELESSMON, Wireless
Detector*. [online]. Available:
<https://ilmukomputer.org/2013/11/16/wirelessmon-wireless-detector/>.
[Accessed: 16 Nov 2013]
-